

Metadata Note – Academic Article Reference

Referencia completa:

Zuluaga Contreras, O. M. (2013). *Posibilidades de interculturalidad en el marco de las prácticas de salud del pueblo indígena Misak guambianos, de Silvia, Cauca*. Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. **Enlace oficial al repositorio institucional:**

<https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/17145> **Nota:**

El texto completo de este artículo está disponible exclusivamente en el Repositorio Institucional UNIMINUTO. Este registro en Zenodo/OSF tiene como propósito aumentar la visibilidad académica del trabajo y proporcionar un DOI para mejorar su citación y rastreo en bases como Google Scholar, ORCID y Crossref.